

Tres Poemas

Andrés Recasens

(marzo 2026)

I. Ancestros siberianos llegados a América

1

Parpadeaba la hoguera
como el ojo de un gigante
en la vastedad de la noche siberiana.
Dormían abrazados
niños y mujeres
bajo el calor de pieles suavizadas
mientras los hombres
con gestos exaltados
traían ante ellos
por enésima vez
cacerías nunca antes realizadas.

Anunciaba la aurora
el lejano rodar de un mezquino sol
cuando el jefe de la horda
leyó en las enormes huellas
el rumbo de la bestia perseguida.
Los hombres probaban sus armas
toscas y pesadas
simulando luchar
contra fieras sanguinarias.
El jefe alzó la mano
y apuntó a Oriente.

El encargado del fuego
guardó las brasas en su nidal de piedra
para liberarlas
en cada anochecer
y criar las llamas de una nueva hoguera.
Era el portador de un saber acumulado
desde hordas primigenias,
un saber sobre plantas que sanaban heridas
y sabía también transformar en amuletos
cuerdas trenzadas y colmillos.

2

Los hombres tomaron sus armas
y el resto de la horda enrolló las pieles
junto a las escasas provisiones y la leña
emprendiendo la marcha todos,
dibujando sus alargadas sombras en el hielo.
Caminaron hambrientos
prendidos a la esperanza
que ofrecían las huellas de la ansiada presa.

Al final de la horda
un brote escondido en una multitud de pieles
se unía al grupo tomado de la mano del chamán,
su cuidador
y posiblemente el que lo entrenaría para seguir sus pasos

Los primeros hombres lanzaron gritos de advertencia
señalando hacia delante
en un solo gesto,
los cazadores tensaron los músculos,
madera y piedra.

Comenzó el astuto acoso:
los hombres formaron un férreo muro
de armas amenazantes
y detrás
ensordeciendo el ambiente
los gritos de las mujeres

golpeando piedra contra piedra
palo contra palo,
procurando espantar al bruto
de cuatro enormes metros de alzada.

3

El mamut,
que así se llamaba,
la bestia perseguida,
retrocedía sin atinar a defenderse
y cayó en la trampa
de un barranco profundo
y, en un contrapunto interminable
de golpes y bramidos,
fueron apagándose los ojos de la bestia,
abierta su parda coraza
y sin morir aun
sintieron entrar las manos
y los cuchillos de piedra
que arrancaban las carnes sanguinolentas,
los gritos de júbilo
y las babas colgando
que apremiaban por el hartazgo.

4

Desde hacía mucho tiempo
un clima extranjero
se había asentado en los hielos
y en ese espacio
el mar y la tierra
las rocas y la nieve
acordaron un puente
por donde pasara huyendo la bestia
que sin saberlo
sin proponérselo siquiera
hizo cruzar a la horda
a un nuevo continente.

II. El primer descubrimiento

1

La horda orientó su marcha
hacia meridianas tierras
y a medida que avanzaba,
su lenguaje,
que dominara sin trabas ni cambios
cuanto antes había conocido,
se vio impedido de asumir
el florecer de un nuevo mundo.

Si al comienzo
todo lo que irrumpía
era sólo un fulgor de formas novedosas,
poco a poco
fue aprendiendo a retenerlas
agregando cuentas nuevas
a su collar de palabras,
al mismo tiempo que se desprendían
olvidándose
aquellas que nombraban cosas
que pertenecían al mundo
ya abandonado
o incorporándose al mundo onírico
y a los nuevos mitos creados
en el mundo conquistado.

Como en un juego de creación
como si fuesen dioses
del nuevo paraíso,
cuando surgía algún vuelo
y aun no tenía nombre
la palabra era flecha veloz
que atravesaba el aire
para aprehenderlo
y lo convertía en tal pájaro
con ese plumaje
y no otro,

con aquel canto
y que anidaba en ese árbol.
Y si se trataba de nuevos peces
eran redes las palabras
y a veces eran pinceladas
cuando asumían nuevos paisajes.

2

La horda que cruzó el puente
se convirtió en leyenda
y sus descendientes
segmentados en infinidad de hordas
poblaron valles
montañas y litorales
y el hombre se hizo cazador de búfalos
subió a las cimas tras los ciervos
y clavó dardos en el lomo
de los peces.
Algunos domesticaron plantas
esculpiendo terrazas en las sierras
o abriendo lechos fecundos
en el verde y espeso vientre
de las selvas.

3

Las hordas
convertidas en pueblos
con lenguajes y costumbres diferentes,
guerrearon las unas
contra las otras
por mujeres o fronteras
por campos de caza
o el honor de ser los más fuertes
y también
por el mero sabor de la sangre.
Algunos huyeron mar adentro
en troncos ahuecados
y descubrieron islas que emergían

de gargantas coralinas
transformándose en isleños.

III. El noble taíno

1

Una isla surgida de las manos
de dioses generosos
la última de las mayores
enamorado al taíno
con su pródiga floresta
y sus formas montañosas
ordenadas por la ruta del sol
aplaudido por un mar de helechos.

Llegó el taíno
señor en sus canoas
colmadas de vientres y senos
anunciadores de poblados.
Una esbeltez de palmeras
lo recibió con frutos pulposos
de refrescante bebida
y un parloteo multicolor
se disputaba aquel torso
aquella frente
para el adorno de sus plumas
mientras la hutía
se refugiaba en la espesura
presintiendo que su suave piel
su sabrosa carne
reclamarían los extraños.

Acompañó al taíno
la imagen del bohío
y los pantanos facilitaron
sus recios tallos
para ser trenzas enlazando postes
de macizos árboles,
y un sombrero puntiagudo

hecho de palmas y hierbas
terminó de fundar la morada.

2

Los poblados
fueron cubriendo la isla
y en cada pueblo
gobernó un cacique los clanes.
Sentado en su dúho regimiento tallado
arreglaba las discordias
conforme a las tradiciones,
ordenaba a su gente para los cultivos
la recolección de frutos y de peces,
las fiestas y ceremonias
que animaban la vida
de los yucayeques.
A veces cambiaba por un tambor
su bastón de mando
y la asamblea era un concierto
de calabazas
con danzantes de manos floridas
cantando antiguas hazañas.

El taíno desestimó la servidumbre
de elevar piedras
apuntando al infinito
donde moraban los dioses.
La floresta fue su templo,
troncos majestuosos sus columnas,
sosteniendo cúpulas
de ramas entrelazadas
y una policromía de pétalos
transparentes
dibujaban sobre claros azules
sus magníficos vitrales.